

Научная статья
УДК 82-312.1
DOI: 10.5281/zenodo.12569628

«ИСКАТЕЛИ СЛОВЕСНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»: К ХАРАКТЕРОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РОМАНА

© 2024 *Д.О. Котомцев*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет»
ORCID 0009-0003-8882-3510.*

На материале модернистского («Козлиная песнь» К.К. Вагинова, «Дар» В.В. Набокова, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова и др.) и постмодернистского («Лолита» В.В. Набокова, «Чёрный принц» А. Мёрдок, «Попугай Флобера» Дж. Барнса и др.) типов интеллектуального романа изучена инвариантная структура главного героя, характерного для интеллектуальной прозы, – героя-интеллектуала. Исследованы нарративные функции (фигуры «квазиавтора», наррататора, авторской маски), идейно-смысловые концепты (интенция к личностному преобразению и самоидентификации с помощью текстуального осмысления мира, фигуры Другого и себя) и типологические особенности (выбор творческой профессии, тяга к чтению / письму, парадоксальность поведения, неточность и приблизительность восприятия мира и др.) героя-интеллектуала в контексте художественной «интеллектуальной провокации», присущей такому типу прозы.

Ключевые слова: интеллектуальный роман, герой-интеллектуал, нарратив разгадывания, провокация, парадокс, стратегии чтения, реинтерпретация, вариативность.

Для цитирования: Котомцев Д.О. «Искатели словесных приключений»: к характерологии интеллектуального романа / Д.О. Котомцев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 157–169. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12569628>.

Наш путь – путь мысли.

Мартин Хайдеггер

Введение. Для литературного процесса XX–XXI веков характерна тенденция к интеллектуализации. Она проявляется в повышенном внимании к интерпретации и переинтерпретации жизни (Н.С. Павлова), обострённой потребности интеллектуального постижения действительности (Г.А. Белая) в границах художественного текста. Будучи ответной реакцией на необходимость создания «пространства смыслов» (Е.А. Тахо-Годи), жанровая стратегия интеллектуальной литературы в течение минувшего столетия обрела устойчивую структуру, в основе которой лежит ряд типологических особенностей поэтики: среди них – конструирование нарратива разгадывания, приводящего к откровению; полисемантичность, которая подразумевает вариативность интерпретации сюжетно-фабульной реальности текста и его идейного комплекса; ослабление миметических принципов изображения и выражения (психологизм, жизнеподобие и т. д.), усиливающее условность формально-содержательной структуры текста. Несмотря на некоторую метафоричность указанных терминов, интеллектуальность – реально существующий художественный и жанрообразующий принцип поэтики текста, позволяющий определить интерпретационный горизонт понимания литературного произведения.

Предлагаемая статья ставит **целью** проанализировать такой аспект интеллектуальной прозы, как характерология, сосредоточившись на специфическом и регулярно повторяющемся типе персонажа – условно назовём его героем-интеллектуалом. В научной традиции нет концептуальной рамки для типологизации такого героя. Отдельные ценные наблюдения над «геройным» уровнем ряда романов находим у С.С. Аверинцева («Игра в бисер» Г. Гессе) [2], С.А. Белоконов (романистика К.К. Вагинова) [5; 6], А.А. Долинина (проза В. Набокова) [10], А.В. Злочевской («Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова) [11], В.Б. Зусевой-Озкан (романистика А. Мёрдок) [13], Н.Л. Лейдермана и М.Н. Липовецкого (проза Вен.В. Ерофеева, Ю.О. Домбровского, А.Г. Битова) [17], П.А. Лисовской (проза Э. Юнсона) [19], Н.С. Павловой («Волшебная гора» Т. Манна) [23], С.Д. Павлычко («Без почвы» В. Домонтовича) [21]. Однако типологической характеристики инвариантных черт героя интеллектуальной прозы дано ещё не было.

Материалы и методы исследования. Для теоретико-литературных обобщений, которые могли бы претендовать на характеристику инвариантных черт героя-интеллектуала, были выбраны наиболее репрезентативные тексты интеллектуальной прозы модернистского и постмодернистского типов. Для характеристики инвариантной структуры образа героя-интеллектуала использовались методы компаративного и типологического анализа. Для адекватного истолкования художественных текстов применялись герменевтический, мотивный, нарратологический методы анализа.

Основная часть. Повествовательная структура интеллектуального романа является реакцией на «тотальное целое героя» (М.М. Бахтин), однако с уточнением: в большинстве случаев герой оказывается ключевой повествовательной инстанцией и первым интерпретирующим сам текст сознанием. Пользуясь словами Г. Хасина о набоковском «Даре», в основе нарративной сложности интеллектуального романа лежат «внимание к детали, использование повествовательных рифм, настойчивое обращение к повторам и симметриям, непрерывная лингвистическая изобретательность, риторические фигуры, тексты-матрёшки» [25, с. 41]. Интеллектуальный роман, будучи «романом судьбы и интерпретации, но также и романом повествовательного инкогнито» [Там же, с. 166–167], порождает сложные нарративные инстанции, взаимодействующие с героем-интеллектуалом. Герой может быть **нарратором – квазиавтором текста**, одновременно выступая главным героем повествования («Степной волк» Г. Гессе, «Труды и дни Свистонова» К.К. Вагинова, «Дар», «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Лолита», «Бледный огонь» В.В. Набокова, «Доктор Фаустус» Т. Манна, «Под сетью», «Чёрный принц» А. Мёрдок, «Волхв» Дж. Фаулза, «Москва – Петушки» Вен.В. Ерофеева, «Попугай Флобера» Дж. Барнса, «Что я любил» С. Хустведт, «Таинственная пламя царицы Лоаны» У. Эко, «Похождения скверной девчонки» М.В. Льюис, «Клеменс» М.А. Палей, «Памяти памяти. Романс» М.М. Степановой и т. д.); **персонажем**, имеющим, впрочем, не ограниченные по объёму речевые партии (им приписываются вставные тексты, к примеру) и возможности по вторжению в нарратив посредством текстуализации их сознания («Преступление Сильвестра Бонара» А. Франса, «Волшебная гора» Т. Манна, «Козлиная песнь» К.К. Вагинова, «Город» В.П. Пидмогильного, «Приглашение на казнь» В.В. Набокова, «Доктор Серафикус» В. Домонтовича, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, «Хранитель древностей» Ю.О. Домбровского, «Имя розы» У. Эко, «Страна вина» М. Яня, «Венерин волос» М.П. Шишкина, «Преподаватель симметрии» А.Г. Битова, «Петровы в гриппе и вокруг него» А.Б. Сальникова); **авторской маской**, за которой скрывается подобный пушкинскому двойственному повествователю – одновременно всезнающему нарратору

(но всё же ограниченному установленными им самим рамками) и персонажу в изображённом мире, который знаком с главными героями и сам является отчасти героем, но, скорее, на метауровне текста («Петербург» Андрея Белого, «Козлиная песнь» К.К. Вагинова, «Бледный огонь» В.В. Набокова, «Чёрный принц» А. Мёрдок, «Пушкинский дом» А.Г. Битова, «Обладание» А.С. Байетт).

Существуют и более виртуозные нарративные формы, воплощённые, к примеру, в прозе К.К. Вагинова, В.В. Набокова, А.Г. Битова и Дж. Барнса. Однако, по существу, сложность геройного уровня их романов сводится к эклектике – так, к примеру, Фёдор Годунов-Чердынцев, герой набоковского «Дара», является персонажем В.В. Набокова и персонажем собственного сочинения, автором ряда текстов (стихотворений, «Жизни Чернышевского» и, возможно, всего «Дара»), ведущей нарративной инстанцией композиционно-речевого и архитектурного целого. И.И. Ковтунова отмечает «контрастное сочетание в тексте («Дара». – Д. К.) разных пластов сознания – поверхностного, заключающего в себе внешнюю канву мысли героя, и глубинного пласта, содержащего нечто самое важное, сокровенное, истинное, то, что автору особенно дорого» [15, с. 154]. За всей сложностью нарративной структуры романа следит внешне скрытая инстанция «внеаходимого автора», некоторые права которого переданы персонажу, – фигура самого В.В. Набокова (который, впрочем, иронично эксплицирует себя в ещё в одном персонаже – писателе Владимирове, усиливая дистанцию между собой и Фёдором). Подобная нарративная структура – интенция к постоянному текстуальному осмыслению уже описанного (текст порождается как реакция не только на сюжет, но и на текст в целом), интерпретирующая, комментирующая позиция повествователя – получила блестящее воплощение в «Пушкинском доме» А.Г. Битова (правда, герой-интеллектуал Лёва Одоевцев является автором текстов вторичной природы – филологических исследований; реакция повествователя потому зеркальна: художественный текст становится и филологическим исследованием сюжета (и его вариантов) судьбы Лёвы), в «Хранителе древностей» Ю.О. Домбровского, в «Бесконечном тупике» Д.Е. Галковского, в «Клеменсе» М.А. Палей.

Истоки интерпретационной, автокомментирующей (термин Р.Д. Тименчика) интенции, по мнению В.Б. Зусевой-Озкан, следует искать в «Дон Кихоте» М. де Сервантеса, а далее – у Вольтера, Д. Дидро, Л. Стерна, романтиков, А.С. Пушкина, уделявших огромное внимание *философскому осмыслению мира* посредством творчества (см. об этом: [12]). В начале XX в. эта тенденция усилилась благодаря появлению модернистских романов, среди которых «Петербург» Андрея Белого (с его концепцией «мозговой игры»), «Улисс» Д. Джойса (с переосмыслением мифологического и эпического претекстов), «Миссис Деллоуэй», «На маяк», «Волны» В. Вулф (в которых концептуализируется работа сознания; интеллектуальное познание берёт вверх над чувственным, сенсорно-эмпирические ощущения вызывают к жизни их тщательное осмысление, ассоциативный анализ), «Фальшивомонетки» А. Жида (в котором манифестируется квазиреальность художественного пространства текста, фиктивность персонажей, а автор-интерпретатор, при очевидном всезнании и всемогуществе в текстовой действительности, тем не менее занимает позицию комментатора, а не рассказчика).

«Сюжет мысли» и «нарратив разгадывания» конверсионно (от лат. *conversio* – «обращение, превращение, изменение») взаимодействуют. В центре нарратива – герой-интеллектуал, наделённый авторскими полномочиями и интенциями, обладающий символической и интерпретирующей властью над текстом. Герой-интеллектуал не случайно оказывается ведущей нарративной инстанцией (как повествователь или как сознание, на котором сосредоточен нарратив): именно ему дано право «переводить»

личную судьбу и окружающий мир в текст, тем самым подвергая его постоянной рефлексии, которая приводит к вариативности толкования (потенциально неисчерпаемой!) и альтернативности стиля (в котором удачно сочетаются различные элементы действительности, находящие подходящие текстовые формы для экспликации). Текст, порождаемый героем, является «единственным способом распутывания опыта», по слову М.К. Мамардашвили [20, с. 11], благодаря чему герой-интеллектуал начинает понимать контуры собственной судьбы в контексте жизни других людей. Парадокс заключается в том, что создаваемый текст участвует в смыслопорождении для самого героя, а не только для читателя. Герой-интерпретатор текстуально осмысляет свою судьбу, видит «узор» бытия, осознаёт осмысленность и упорядоченность жизни. Пространство текста, воплощая жизненную ситуацию в сюжете, заставляет героя-интеллектуала изменить своё восприятие происходящего, формирует новое представление, очерчивает линию личной судьбы, помогает осмыслить что-либо (или, что точнее, внести определённый смысл): «Чтобы распутать что-то, – констатирует М.К. Мамардашвили, – нужно эту ситуацию представить в каком-то особом пространстве, пространстве текста, и тогда (если этот текст удался) ситуация меняется» [20, с. 11]. Такая «открытая» структура, декларирующая изменение жизни в зависимости от изменения текста, влияет и на рецептивный аспект нарратива («горизонт читателя»).

Типичный сюжет интеллектуального романа – «незнание самого себя и своего действительного положения» [20, с. 11], которое завершается духовной конверсией: узнаванием своего действительного положения в мире. Переживание события или себя не просто сопряжено, но «опосредовано здесь пониманием» (А.В. Гулыга) [8, с. 219]. Нарратив разгадывания пронизан **лейтмотивом разгадки судьбы**, в котором М.М. Бахтин видел одну из тематических констант романа вообще: «Человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности» [4, с. 17]. Внимание интеллектуальной прозы к судьбе объяснимо тем, что в ней кроется разгадка человеческой жизни, меры человечности («нереализованный избыток человечности»), бытия в космосе. *Герой-интеллектуал, носитель уникальной культурной памяти, открывает тайну человеческой жизни и становится способным предстать перед лицом Другого и Абсолюта*, – так мы бы выразили **магистральный сюжет** интеллектуального романа. Причём текст и судьба конверсионно взаимодействуют: если в классической прозе текст был фиксацией судьбы персонажа, то в интеллектуальном романе текст влияет на восприятие героем своей жизни, создавая эффект «квазиреальности», конструктивности мироздания. В «Даре» В.В. Набокова концептуализируется эта мысль: Фёдор Годунов-Чердынцев думает, что вся реальность – «не что иное как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на лицевой стороне» [30, с. 281]. Как известно, текст (*textus*) в переводе с латыни означает «ткань, сплетение», поэтому закономерно «кодирование» нарративной структуры: оно порождает *героя-интерпретатора* (не случайно герои-нарраторы интеллектуальной прозы чаще всего писатели, художники, музыканты, искусствоведы, литературоведы, режиссёры, переводчики), который задействует весь свой внушительный культурный запас для разгадки, объяснения неведомого, которое обретает облик фабульных ситуаций.

Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий, анализируя «Пушкинский дом», пронизательно отметили, что для героя-интеллектуала «равенство личности самой себе выражается в создании собственной, незавершённой и независимой от господствующих стереотипов интеллектуальной реальности» [17, с. 383], что объясняет его потребность в искусстве, которое является вторичной моделирующей мир системой. Искусство

(особенно – литература) становится формой дистанцирования (часто иронического) от реальности, пространством преобразования мира и перекодировки смыслов посредством создания новой семиотической модели. Гумберт Гумберт пытается осмыслить свою любовь к Лолите в жанре исповеди, извращая духовное «выговаривание» травматического опыта, однако, тем не менее, цепью провокаций, ложных ходов, обманов приближая самого себя к истине о природе собственных чувств. Брэдли Пирсон, герой «Чёрного принца», тоже «исповедуется» читательской публике (которая внутри романа подвергает его повесть беспощадной критике, подрывая доверие к нарратору), излагая историю о любви и искусстве (оказавшуюся одной из многих вариантов истины). Джеффри Брэйтуэйт из романа Дж. Барнса «Попугай Флобера» занят созданием литературоведческих эссе о Флобере, которые оказываются формой его исповеди о неудачном браке: чужая судьба, осмысленная текстуально, позволяет увидеть герою контуры собственного «Я».

Однако границы «Я» конститутивны в рамках реализации **нарративной провокации**. К примеру, смысловым центром романа «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова тоже становится образ художника-интеллектуала, историка, лишённого имени и названного «мастером». К слову, мотив безымянности творца не был новаторским; уже в 1920-е годы К.К. Вагинов пишет роман «Козлиная песнь», один из главных героев которого лишён имени, – все, и он сам, называют его неизвестным поэтом, признавая его удивительный художественный дар, силу поэтического слова, способность подлинного изображения реальности; финал романа, впрочем, трагичен: неизвестный поэт, осознав невозможность существования в мещанском быте, фальшь новой жизни, лишённой красоты искусства и творческого начала, сначала сходит с ума и обретает в клинике для душевнобольных после лечения имя – Агафонов, а потом убивает себя (см.: [29]). Вариация судьбы неизвестного поэта (а шире – вообще творческой личности в новую эпоху, пережившую духовную катастрофу) представлена в образе мастера, но со значительными трансформациями: счастье мастера связано с любовью к Маргарите, а не только с созданием романа (он его потом вовсе уничтожит).

Даже заглавие булгаковского романа, сильная позиция текста, устанавливает в читательском сознании прочность связи двух ведущих героев повествования – мастера и Маргариты и вписывает произведение в типологический ряд историй о любви и верности, трагической смерти, радости духовных отношений и их неизбежного разрыва («Дафнис и Хлоя» Лонга, анонимный роман «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина, «Адам и Ева» самого М.А. Булгакова). Название, содержа в себе имена героев, намекает ещё на одного персонажа – Воланда: по тонкому наблюдению Л.М. Яновской, при обращении буквы «М» мы получим латинскую букву «W», которая отсылает к Воланду [27, с. 274]; «М» в именах героев тесно связано и с первой буквой имени ещё одного мистического образа в мировой литературе – Мефистофеля, героя «Фауста» И.В. фон Гёте, который ярко просвечивает сквозь образ Воланда. В черновиках же, по наблюдениям исследователей, М.А. Булгаков неоднократно называет того персонажа, который станет мастером, Фаустом, что усиливает эстетическую связь двух текстов.

Мастер как персонаж, несмотря на смысловую значимость в тексте романа, появляется только в 13-й главе, которая названа вполне автокомментирующе – «Явление героя». Символизм выбранной главы для появления мастера очевиден: число 13 безусловно связано с негативной символикой в культуре, становясь предвестием горя, ужасного события. Не случайно выбрано и место, в котором мы знакомимся с героем, – психиатрическая клиника, дом для сумасшедших (мастер соглашается со своим мнимым

безумием). М.А. Булгаков подчёркивает в его портрете грубые черты: «*Бритый, темноволосый, с острым носом, с встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос*» [28, с. 273]. Мотив тревоги, заданный эпитетом *встревоженный*, усиливается первыми словами мастера, говорящими о страхе, усталости, жажде покоя: «*Вы, надеюсь, не буйный? А то я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик*» [28, с. 274].

Иван Бездомный, познакомившись с мастером, чувствует в нём творческого человека, но дар мастера – особого рода: «– *Вы писатель? – спросил Бездомный. Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал: “Я – мастер”*» [28, с. 278]. То, что мастер не относит себя к писательской профессии, свидетельствует о его желании не ассоциироваться, к примеру, с МАССОЛИТОМ. Напоминанием же о художественном даре становится не только самоопределение, но и шапочка с вышитой буквой «М», одновременно напоминающей о Маргарите.

Мастер окружён ореолом творчества; этому способствует замечательное образование: он знает пять языков, занимается переводами, а по специальности является историком (что может быть истолковано и как *рассказывающий истории, писатель*). Сразу же он принимается сообщать историю своей жизни Бездомному: неожиданный выигрыш, писательский труд всей его жизни, новое жильё, дающее ему полную творческую свободу, любовь. В этом положительном ряду всё же есть омрачающая деталь: мастер находит выигрышную облигацию в корзине с *грязным бельём*: «– *Вообразите моё изумление, – шептал гость в черной шапочке, – когда я сунул руку в корзину с грязным бельём и смотрю: на ней тот же номер, что и газете*» [28, с. 279], что не только снижает семантику успеха и удачи, но и намекает на мистическую помощь мастеру со стороны (возможно, к этому причастен Воланд, желающий поведать с помощью мастера историю Пилата и Иешуа). Сам мастер, впрочем, об этом не задумывается.

Человеческие чувства, сексуальность, самоидентификация, травматический опыт самопознания, условности реальности подвергаются философской рефлексии героями-интеллектуалами, предлагающими спектр интерпретаций названных феноменов. Но герои-интеллектуалы не пытаются решить поставленные жизнью загадки – их жизненные (и нарративные) стратегии остаются в пределах *неопределённости, вариативности, ребуса, парадокса, провокации, маскарада*. Дистанцирование в интеллектуальном романе невозможно вне иронического контекста. Поэтому с уверенностью можно считать героев-интеллектуалов и **антигероями**: принцип их изображения – провокация. Вагиновский неизвестный поэт гениален только в метафизических границах; обретая имя, он теряет собственную идентичность. Тептёлкин из того же романа (даже его фамилия устанавливает ироничное восприятие героя) – знаток античного искусства и литературы эпохи Возрождения – оказывается в плену быта, приземлённой жены, влекомый пошлостью сада (о котором так мечтал вольтеровский Кандид), становящегося местом его духовной гибели. Ганс Касторп, герой «Волшебной горы» Т. Манна, и Гарри Галлер, волк-одиночка из романа «Степной волк» Г. Гессе, оказываются, по существу, безликими: суть их самопознания – ассимиляция чужого опыта (Сеттембрини, Лео Нафты, Гермины), что стирает их индивидуальные особенности. Фёдор Годунов-Чердынцев считает себя превосходным поэтом, но единственные реакции на его сборник стихов – первоапрельская шутка друзей-эмигрантов и вымышленный диалог с поэтом и критиком Кончеевым, который герой ведёт сам с собой. Гумберт Гумберт, уважаемый интеллигент и автор исследований о французской литературе, оказывается маньяком-мономаном,

педофилом. Некто В., Чарльз Кинбот, Джеффри Брэйтуэйт и Лёва Одоевцев кажутся литературоведами, подлинными ценителями искусства, однако их изыскания оборачиваются, скорее, изживанием собственного травматического опыта посредством внесения искусственных смыслов – в творчество Себастьяна Найта, Джона Шейда, Г. Флобера и А.С. Пушкина соответственно. Единственным персонажем-парадоксом, осознающим свою духовно-интеллектуальную неопределённость, оказывается Венечка – философствующий и переживающий религиозно-мистические видения безработный алкоголик поэмы «Москва – Петушки».

Всех героев-интеллектуалов объединяет ряд странных ипостасей: это люди с «крайне изошрённой психикой, нетрадиционными формами самооценки и восприятия мира», мономаны и эгоцентрики, связанные с искусством, обладающие уникальной культурной памятью (С.А. Ильин) [14, с. 140]. Изошрённость их разума постоянно подчёркивается в тексте интеллектуального романа – как его формальной сложностью, провокативностью, интертекстуальностью, которую необходимо расшифровывать, как палимпсест, так и вызывающей неопределённостью внутреннего облика самого героя, чьё сознание подчиняется силе мысли, а, следовательно, не всегда до конца правдиво.

С одной стороны, неопределённость внутреннего мира преодолевается духовным озарением. Одна из центральных философско-эстетических идей «Дара», по мнению М.Н. Липовецкого, заключается в необходимости направить мысль к Другому: от себя – к миру, к красоте Божественного замысла [18, с. 80]. «Философия творчества» Фёдора Константиновича концептуально представлена в «Даре» (в лирических отступлениях, метарефлексивных отрывках, прямой авторской речи в «Жизни Чернышевского» в момент критики идей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности») и заключается в том, что мы призваны к тому, чтобы восторгаться произведениями искусства, восхищаться тем, что мы узнаём о мире, наслаждаться красотой, которая размыкает нас, не даёт нам заикнуться на себе. Чувство вины, рефлексивное самоунижение – это проявления эгоцентризма, нарциссизма, которые набоковской эстетике чужды (по мнению А.М. Пятигорского, концепт «вина» вообще вне картины мира В.В. Набокова [7, т. 1, с. 334–342]). Когда Фёдор Константинович испытывает восторг перед красотой узнаваемого, то освобождается от довлеющей власти вещей (примечательны эпизоды: «освобождение» героя от одежды в Груневальде; смерть Александра Яковлевича, которая стирает границы между небытием и явью (дождь, доводящий умирающего до отчаяния, – всего лишь вода для полива цветов); и т. д.). По убеждению Б.В. Аверина, восторг перед красотой (любви, к примеру) позволяет выйти из замкнутого круга привязанности к катастрофической сути мира [1, с. 274–299]; акт творчества дарует не только бессмертие в искусстве, но и воскресение из мёртвых (сон о возвращении отца [30, с. 316–320]). Это реализуется не только в преображении самого Фёдора Константиновича, но и в композиции романа, которую, как известно, принято считать «спиралевидной» (герой проходит круг и выходит за обод) (об этом см.: [9]). Осознание красоты мира сопрягается с творчеством, которое и становится средством преобразования.

С другой стороны, искренность в интеллектуальном романе часто скрыта за виртуозными обманами, которые вызывают плюрализм восприятия текстовой действительности и личности героя: повышенные аналитичность и рациональность героя-интеллектуала часто оказываются деструктивными (ср. с трагическими исходами судеб героев вагиновской прозы; с паразитической жизнью набоковского Кинбота, который добровольно ушёл из жизни, зажатый иллюзиями; с «вечным сном» Венечки, чьё горло было пробито шилом, чтобы речь захлебнулась кровью; с вариативностью

пьяного буйства Лёвы Одоевцева; с ничтожными попытками героев А. Мёрдок (например, Брэдли Пирсона и Чарльза Эрроуби) гармонизировать свою жизнь и т. д.).

Иллюстрацией деструктивности рационального постижения мира и потребности в вариативном и непрекращающемся цикле интерпретаций может быть герой-интеллектуал М.А. Булгакова – мастер. Мотив творчества становится ведущим в отношениях мастера и Маргариты, по словам которой роман о Понтии Пилате тоже принадлежит ей: «*Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу*» [28, с. 425]. Она является первым читателем его романа, суля мастеру славу (*желание* – один из мотивов, сопутствующих образу Маргариты; ср. с готовностью сделать что угодно для личной выгоды). Творческое преображение переживает даже повествовательный уровень романа (выше мы отмечали сложность нарративной структуры, присущая интеллектуальному роману; в частности, для романа «Мастер и Маргарита» характерны ершалаимский, московский, мистический топоры нарратива). Оставаясь в пространстве Москвы, повествователь всё же меняет интонацию – его юмор, сатирическая мощь, игровое настроение теперь обретают лирический тон, напоминая о лучших страницах «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя. Повествователь истории любви мастера и Маргариты, по убеждению И.Н. Сухих, – «патетический лирик» [24, с. 288], чья речь романтична; ср: «*За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!*

За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!» [28, с. 353].

Однако творчество – не только дар мастера, связанный с чувством любви к миру и Маргарите, но и источник духовно ужасного: после ошеломляющей критики, обрушившейся на роман о Понтии Пилате, мастер совершил отчаянный поступок – сжёг рукопись, вследствие чего *утратил* способность творить, свой дар описывать мир. «*Я вспоминать не могу без дрожи свой роман*», – утверждает мастер, а перед этим неоднократно повторяет слово «страх» в разговоре с Иваном. В диалоге с Воландом мастер прямо говорит об угасании своего писательского дара, ненависти к роману, который принёс ему не славу, а душевную рану, творческой скуке: «*После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру:*

– *Так, стало быть, в Арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение?*

– *У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет*, – ответил мастер, – *ничто меня вокруг не интересует, кроме нее*, – он опять положил руку на голову Маргариты, – *меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал.*

– *А ваш роман, Пилат?*

– *Он мне ненавистен, этот роман*, – ответил мастер, – *я слишком много испытал из-за него* (ключевые слова выделены нами. – Д. К.)» [28, с. 425].

В финале романа мы сталкиваемся с очередным парадоксом в системе образов: мастер скучает, он сломлен, а Маргарита готова страстно и беззаветно любить; однако без мастера творческие усилия возлюбленной бесплодны. Спасение невозможно в реальном мире, но кажется, будто мистическая сила – всемогущий Воланд – способен помочь. Однако даже всемогущество Воланда ограничено: его мнимое добро (справедливое наказание, встреча возлюбленных, возвращение их дома) оборачивается бессилием – несмотря на то, что рукопись мастера восстановлена, а сам писатель отчасти успокоен, Воланду не по силам возратить художественный дар мастеру, исцелить его больную душу. Возвращение мастера к Маргарите – эпизод печального воссоединения с угасающим любовником, опустошённым и уставшим от окружающего его безумия.

Мастеру не нужны любовь, творчество, жизнь – даже с Маргаритой. Возможно, дар покоя – это благо, которое избавило возлюбленных от окончательного разрушения отношений. Тяжёлая болезнь, а не любовь, – вот вероятный итог земной любви мастера и Маргариты. Даже «доброта» дьявола оказывается внутренне противоречивой: он может совершить сверхъестественные поступки, но реализация счастья другого человека, дар любви и жизни Воланду неподвластны.

Вероятно, невозможность земного счастья мастера и Маргариты связана с концепцией личности самого мастера: он знал счастье реальной жизни – любовь к женщине, радость творческого акта, а также изысканные ужины, ощущение хорошей квартиры (потребность в материальной предметности – словно продолжение описательного дара мастера, прикованного к земному началу). Мастер – сибарит, заставший блаженство счастья, которое частично выразилось в привязанности к улучшившемуся быту после обретения денежного достатка: «... совершенно отдельная квартирка, и ещё передняя, и в ней раковина с водой <...> в печке <...> вечно пылал огонь <...> диван, а напротив другой диван, а между ними столик, и на нём прекрасная ночная лампа, а к окошку ближе книги, тут маленький письменный столик, а в первой комнате – громадная комната, четырнадцать метров, – книги, книги и печка» [28, с. 280]. Мастер счастлив видеть за окном сирень, липу и клён – ежедневно; ждать по вечерам возлюбленную Маргариту, писать заветный роман (который не случайно сам М.А. Булгаков в письме называет «закатным» (см.: [24])). Однако счастливый период физического довольства оборвался примитивными духовно-интеллектуальными выпадами критиков, уничтожением рукописи романа, отчаянием. Земной мир разрушен поселением в «совершенно отдельную квартирку» якобы «друга», который ради этого пошёл на донос. Донос в итоге привёл мастера к аресту, а после – к клинике Стравинского для душевнобольных. Таким образом, счастье мастера основательно связано с физическим миром, внешними обстоятельствами, которые извечно коротки и изменчивы, – что и разрушает долговечность самого счастья. Маргарита же готова отринуть всякую предметную, приземлённую жизнь ради встречи с мастером, что входит в противоречие с ощущением счастья самого мастера. Объясняется ли этим (отсутствием духовного начала в жизни мастера, разрушением целостности его творческого, а, следовательно, – этического стресса) то, что мастер не заслужил свет? «Он не заслужил света, он заслужил покой», – говорится в финале романа, подводя итоги судьбы мастера [28, с. 489]. Покой, дарованный мастеру, оказывается духовным приютом уставшего человека, который потерял творческий дар, ощущение подлинной любви, волю к жизни. Почему же тогда клиника Стравинского не была для него последним духовным пристанищем?

Ряд исследователей (М.О. Чудакова [26], М.А. Андреев [3], В.П. Крючков [16]) находят в процитированной выше фразе аллюзию к «Божественной комедии» Данте и справедливо проводят параллель между судьбой мастера и послесмертием великих творцов прошлого, но язычников. Гомер, Вергилий, Гораций, Овидий, Платон, Сократ – все они помещены Данте в Лимбе, «круге первом», т. е. в пространстве между Адом и земной реальностью, но не связанным ни с Чистилищем, ни с Раем. По Данте, они не могли обрести божественный свет Рая, однако же не заслужили и мучений Ада: творческая личность в художественном мире как Данте, так и М.А. Булгакова не может существовать, а тем более страдать во тьме. Роман мастера, написанный как антитеза нигилистскому и атеистическому мировоззрению Берлиоза и ему подобных, которые не могут оценить акт подлинного духовного преображения, прощения, милосердия и участия к жизни другого человека, приближается к постижению нравственно-

философской концепции Иешуа о «золотом правиле» морали, поразительно точно «угадывается» мастером. Однако в частной жизни мастер был далёк от истинно нравственной жизни (порочная, заранее предопределённая на разрушение связь с чужой женой, слабость духа, которая привела к трусливому разрыву, и т. д.), а потому не заслужил мистического света, который, впрочем, стремился постигнуть. Таким образом, свет и покой – два состояния небытия, которые заслуживают праведники: не лучше и не хуже ни один из них, каждое просто качественно иное.

А.В. Злочевская отмечает, что М.А. Булгаков видит в образе художника «соединение свободной воли человека и Промысла высших сил – как Добра, так и Зла» [11, с. 130]. Писатель, будучи обладателем имманентного дара, всё же осознаёт (или ощущает) странную связь с мистической, трансцендентной стороной бытия, их внимание и покровительство к судьбе творческой личности, которая реализует интенции преобразования мира, его усовершенствования, качественного изменения. Поэтому за скобками повествования остаётся загадка положительного участия Воланда и Иешуа в судьбе мастера.

Заключение. Итак, «раздвоенность» героев-интеллектуалов – рациональность и аналитический склад ума, которые сосуществуют с иррациональностью желаний, абсурдом поведения, иногда – безумием, – подчёркивает нарративную стратегию провокации интеллектуального романа: у героев никогда нет однозначных мыслей, чувств, смыслов. Частотная сюжетная ситуация любви/ненависти, противоречивая интрига, порождаемая рассказом о происходящих событиях, аргументация и интерпретация, построенная на вариативности и многогранности воплощают альтернативность поэтики интеллектуального романа. Все герои-интеллектуалы названных романов – библиофилы, но при этом они страдают от прочитанных книг и пережитых смыслов. Все они занимаются креативной деятельностью (пишут, рисуют, сочиняют музыку), но, тем не менее, не любят слова, краски и ноты, чувствуя *неполноту* передаваемых ими идей и смыслов, их *неточность, приблизительность*. Для героев интеллектуальной прозы вполне применим тезис, получивший разработку в трудах М. Хайдеггера, а позже – Р. Барта, о том, что не люди пишут языком, а язык пишет и говорит людьми. Власть текста оказывается довлеющей, и выйти за границы текстуального мира живым невозможно: таков итог жизни каждого героя-интеллектуала, прозревающего истину о личной судьбе, но не способного что-либо изменить в ней. Свистонов может только «переводить» окружающий мир в тексты, но не созидать их, – «перевод» приводит к смерти людей, ставших его героями; Фёдор Годунов-Чердынцев не может покинуть пространство собственного текста, выйти за границы реальности; Цинциннат Ц., герой «Приглашения на казнь» В.В. Набокова, освобождается только после казни, которая наконец разрушает декоративность фальшивой действительности; жизнь Лёвы Одоевцева завершается, условно говоря, двоеточием: нарратор предлагает читателю на выбор «варианты» его судьбы; и т. д. Открытость миру и личностное развоплощение, освобождение героя подчёркиваются в интеллектуальном романе в нарративной фигуре «открытого финала», размыкающего смысл в пространство как автоинтерпретации нарратором, так и реинтерпретации текста читателем, за которым остаётся выбор стратегии чтения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверин Б.В. Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции / Б.В. Аверин. – СПб. : Амфора, 2003. – 399 с.
2. Аверинцев С.С. Путь Германа Гессе / С.С. Аверинцев // Гессе Герман. Избранное. – М. : Художественная литература, 1977. – С. 3–26.

3. Андреев М.Л. Беатриче Данте и Маргарита Булгакова / М.Л. Андреев // Дантовские чтения, 1990. – М., 1993. – С. 148–154.
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 424 с.
5. Белоконь С.А. «Негероические» герои интеллектуального романа (на материале романа К. Вагинова «Труды и дни Свистонова») / С.А. Белоконь // Филологические чтения : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Оренбург, 13–14 декабря 2018 г.). – Оренбург : ОО ИПК «Университет», 2019. – С. 190–194.
6. Белоконь С.А. Особенности сюжетно-композиционной организации интеллектуального романа / С.А. Белоконь // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2019. – № 2. – С. 3–7.
7. В.В. Набоков : Pro et contra : в 2 т. / Сост. Аверина Б. и др. – СПб. : РХГИ, 1997–2001. – Т. 1, 976 с. – Т. 2, 1064 с.
8. Гулыга А.В. Принципы эстетики / А.В. Гулыга. – М. : Политиздат, 1987. – 286 с.
9. Давыдов С.С. Тексты-матрешки Владимира Набокова / С.С. Давыдов. – СПб. : Кирцидели, 2012. – 164 с.
10. Долинин А.А. Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар» / А.А. Долинин. – М. : Новое издательство, 2019. – 648 с.
11. Злочевская А.В. Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков : монография / А.В. Злочевская. – СПб. : Изд-во Super, 2016. – 549 с.
12. Зусева-Озкан В.Б. Историческая поэтика метаромана : монография / В.Б. Зусева-Озкан. – М. : Intrada, 2014. – 487 с.
13. Зусева-Озкан В.Б. «Священные монстры»: к характерологии Айрис Мёрдок / В.Б. Зусева-Озкан // Вестник Томского государственного университета. – 2022. – № 477. – С. 29–36. – DOI: 10.17223/15617793/477/3.
14. Ильин С.А. Интеллектуальный роман в творчестве В. Набокова и А. Мёрдок: «Лолита» и «Чёрный принц» / С.А. Ильин // Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Сер. А: Филология. Социальные коммуникации. – 2009. – № 2. – С. 139–146.
15. Ковтунова И.И. Поэтика контрастов в романе В. Набокова «Дар» / И.И. Ковтунова // Язык: система и подсистемы. – М., 1990. – С. 140–161.
16. Крючков В.П. «Мастер и Маргарита» и «Божественная комедия»: к интерпретации эпилога романа М. Булгакова / В.П. Крючков // Русская литература. – СПб., 1995. – № 3. – С. 225–229.
17. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы : учеб. пособие : в 2 т. – Т. 2 : 1968–1990. – М. : Издат. центр «Академия», 2003. – 688 с.
18. Липовецкий М.Н. Эпилог русского модернизма (Художественная философия творчества в «Даре» Набокова) / М.Н. Липовецкий // Вопросы литературы. – 1994. – № 3. – С. 72–95.
19. Лисовская П.А. Жизненные стратегии интеллектуала в условиях войны и диктатуры в романах Эйвинда Юнсона / П.А. Лисовская // Скандинавская филология. – 2022. – Т. 20. – Вып. 1. – С. 111–126. – DOI: <https://doi.org/10.21638/11701/spbu21.2022.108>.
20. Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути (М. Пруст. «В поисках утраченного времени») / М.К. Мамардашвили. – СПб. : Издательство Русского христианского гуманитарного института, 1997. – 572 с.
21. Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі ХХ ст. / С.Д. Павличко. – К. : Либідь, 1999. – 447 с.
22. Павличко С.Д. Лабіринти мислення : інтелектуальний роман сучасної Великобританії / С.Д. Павличко. – К. : Наукова думка, 1993. – 104 с.
23. Павлова Н.С. Типология немецкого романа: 1900–1945 / Н.С. Павлова. – М. : Наука, 1982. – 279 с.
24. Сухих И.Н. Евангелие от Михаила / И.Н. Сухих // Звезда. – 2000. – № 6. – 213–225 с.
25. Хасин Г. Театр личной тайны : Русские романы В. Набокова / Г. Хасин. – М. ; СПб. : Лет. сад, 2001. – 187 с.
26. Чудакова М.О. Жизнеописание М.А. Булгакова / М.О. Чудакова. – М. : Книга, 1988. – 673 с.
27. Яновская Л.М. Творческий путь Михаила Булгакова / Л.М. Яновская. – М. : Советский писатель, 1983. – 318 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

28. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: Роман // Булгаков М. Собрание сочинений в 10 тт. – М. : Голос, 1995–2000. – Т. 9: Мастер и Маргарита: Роман; Пьеса / Предисл. и коммент. В. Петелина. – 1999. – С. 156–522.

29. Вагинов К.К. Козлиная песнь. Романы. Стихотворения и поэмы / К.К. Вагинов. – М. : Художественная литература, 1989. – 482 с.
30. Набоков В.В. Собрание сочинений : в 4 т. / Владимир Набоков. – Т. 4. – М. : Правда, 1990. – 480 с.

REFERENCES

1. Averin B.V. (2003). Dar Mnemoziny`. Romany` Nabokova v kontekste russkoj avtobiograficheskoj tradicii [The gift of Mnemosyne. Nabokov's Novels in the context of the Russian Autobiographical tradition]. Saint Petersburg: Amfora. (In Russian)
2. Averincev S.S. (1977). Put` Germana Gesse [The Way of Herman Hesse]. Gesse German. Izbrannoe. – Moscow: Xudozhestvennaya literature, 3–26. (In Russian)
3. Andreev M.L. (1990). Beatrice Dante i Margarita Bulgakova [Beatrice Dante and Margarita Bulgakova]. Dante readings. Moscow, 148–154. (In Russian)
4. Baxtin M.M. (1986). E`stetika slovesnogo tvorcestva [Aesthetics of verbal creativity] Moscow: Iskusstvo. (In Russian)
5. Belokon` S.A. (2019). «Negeroicheskie» geroi intellektual'nogo romana (na materiale romana K. Vaginova «Trudy` i dni Svistonova») [“Non-heroic” heroes of the intellectual novel (based on the material of K. Vaginov's novel “The Works and days of Svistonov”)]. Philological readings. Orenburg: OO IPK «Universitet», 190–194. (In Russian)
6. Belokon` S.A. (2019). Osobennosti syuzhetno-kompozicionnoj organizacii intellektual'nogo romana [Features of the plot and compositional organization of the intellectual novel]. Bulletin of the Donetsk National University. Series D: Philology and Psychology, 2, 3–7. (In Russian)
7. V.V. Nabokov : Pro et contra. (1997–2001). Saint Petersburg: RXGI. (In Russian)
8. Guly`ga A.V. (1987). Principy` e`stetiki [Principles of aesthetics. Moscow: Politizdat. (In Russian)
9. Davy`dov S.S. (2012). Teksty`-matreshki Vladimira Nabokova [Texts-matryoshka dolls of Vladimir Nabokov]. Saint Petersburg: Kircideli. (In Russian)
10. Dolinin A.A. (2019). Kommentarij k romanu Vladimira Nabokova «Dar» [Commentary on Vladimir Nabokov's novel “The Gift”]. Moscow: Novoe izdatel'stvo. (In Russian)
11. Zlochevskaya A.V. (2016). Tri lika misticheskoj metaprozy` XX veka: German Gesse – Vladimir Nabokov – Mihail Bulgakov [Three faces of mystical metaprose of the XX century: Hermann Hesse – Vladimir Nabokov – Mikhail Bulgakov]. Saint Petersburg: Izd-vo Super. (In Russian)
12. Zuseva-Ozkan V.B. (2014). Istoricheskaya poe`tika metaromana [Historical poetics of the metaroman]. Moscow: Intrada. (In Russian)
13. Zuseva-Ozkan V.B. (2022). «Svyashhenny`e monstry`»: k karakterologii Ajris Myordok [“Sacred monsters”: towards the characterology of Iris Murdoch]. Bulletin of Tomsk State University, 477, 29–36. DOI: 10.17223/15617793/477/3. (In Russian)
14. Il'in S.A. (2009). Intellektual'ny`j roman v tvorcestve V. Nabokova i A. Myordok: «Lolita» i «Chyorny`j princz» [Intellectual novel in the works of V. Nabokov and A. Murdoch: “Lolita” and “The Black Prince”]. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Ser. A: Philology. Social communication, 2, 139–146. (In Russian)
15. Kovtunova I.I. (1990). Poe`tika kontrastov v romane V. Nabokova «Dar» [Poetics of contrasts in V. Nabokov's novel "The Gift" / I.I. Kovtunova]. Language: system and subsystems. Moscow, 140–161. (In Russian)
16. Kryuchkov V.P. (1995). «Master i Margarita» i «Bozhestvennaya komediya»: k interpretacii e`piloga romana M. Bulgakova [“The Master and Margarita” and “The Divine Comedy”: on the interpretation of the epilogue of the novel by M. Bulgakov]. Russian Literature. Saint Petersburg, 3, 225–229. (In Russian)
17. Lejderman N.L., Lipoveczkij M.N. (2003). Sovremennaya russkaya literatura: 1950–1990-e gody` [Modern Russian literature: 1950-1990-ies]. Moscow: Izdat. centr «Akademiya». (In Russian)
18. Lipoveczkij M.N. (1994). E`pilog russkogo modernizma (Xudozhestvennaya filosofiya tvorcestva v «Dare» Nabokova) [Epilogue of Russian modernism (Artistic philosophy of creativity in Nabokov's "Gift")]. Questions of literature, 3, 72–95. (In Russian)
19. Lisovskaya P.A. (2022). Zhiznenny`e strategii intellektuala v usloviyax vojny` i diktatury` v romanax E`jvinda Yunsona [The life strategies of an intellectual in the conditions of war and dictatorship in the novels of Eyvind Yunson]. Scandinavian philology, 20, 1, 111–126. DOI: <https://doi.org/10.21638/11701/spbu21.2022.108>. (In Russian)
20. Mamardashvili M.K. (1997). Psixologicheskaya topologiya puti (M. Prust. «V poiskax utrachennogo vremeni») [Psychological topology of the path (M. Proust. “In search of lost time”)]. Saint Petersburg: Izdatel'stvo Russkogo xristianskogo gumanitarnogo instituta. (In Russian)

21. Pavlichko S.D. (1999). Diskurs modernizmu v ukrains'kij literaturi XX st. [Discourse of modernism in the Ukrainian literature of the XX century]. Kyiv: Libid'. (In Ukrainian)
22. Pavlichko S.D. (1993). Labirinti misleniya : intelektual'nij roman suchasnoï Velikobritanii [Labyrinths of thinking: an intellectual novel of the Great Britain]. Kyiv: Naukova dumka. (In Ukrainian)
23. Pavlova N.S. (1982). Tipologiya nemeckzogo romana: 1900–1945 [Typology of the German novel: 1900-1945]. Moscow: Nauka. (In Russian)
24. Suhih I.N. (2000). Evangelie ot Mihaila [The Gospel of Michael]. Zvezda, 6, 213–225. (In Russian)
25. Hasin G. (2001). Teatr lichnoj tajny` : Russkie romany` V. Nabokova [The theater of personal secrets : Russian novels by V. Nabokov]. Moscow; Saint Petersburg: Let. Sad. (In Russian)
26. Chudakova M.O. (1988). Zhizneopisanie M.A. Bulgakova [The life of M.A. Bulgakov]. Moscow: Kniga. (In Russian)
27. Yanovskaya L.M. (1983). Tvorcheskij put` Mihaila Bulgakova [The creative path of Mikhail Bulgakov]. Moscow: Sovetskij pisatel. (In Russian)

Поступила в редакцию 22.05.2024 г.

**“THE SEEKERS OF VERBAL ADVENTURES”:
TOWARDS CHARACTEROLOGY OF INTELLECTUAL NOVEL**

D.O. Kotomtsev

The article deals with the invariant structure of the intellectual hero who is the main character typical of intellectual prose. The issue is studied on the material of modernist (“The Goat Song” by K.K. Vaginov, “The Gift” by V.V. Nabokov, “The Master and Margarita” by M.A. Bulgakov, etc.) and postmodern (“Lolita” by V.V. Nabokov, “The Black Prince” by A. Murdoch, “Flaubert's Parrot” by J. Barnes, etc.) types of intellectual novel. The narrative functions (figures of the “quasi-author”, narrator, author's mask), ideological and semantic concepts (intention to personal transformation and self-identification through textual understanding of the world, the figure of Another and oneself), and typological features the intellectual hero (choice of creative profession, craving for reading / writing, paradoxical behaviour, inaccuracy and approximation of perception of the world, etc.) in the context of the artistic “intellectual provocation” inherent in this type of prose are considered.

Key words: intellectual novel, intellectual hero, unraveling narrative, provocation, paradox, reading strategies, reinterpretation, variability.

Котомцев Дмитрий Олегович.

Луганский государственный педагогический университет,
Российская Федерация, г. Луганск.
Аспирант, ассистент кафедры русской и мировой литературы.
ORCID 0009-0003-8882-3510.
E-mail: dima_kot_94@mail.ru

Kotomtsev Dmitry Olegovich.

Luhansk State Pedagogical University,
Russian Federation, Lugansk.
Postgraduate student, assistant at Department of Russian and World Literature.
ORCHID 0009-0003-8882-3510.
E-mail: dima_kot_94@mail.ru